

CODE 180

INNOVATIVE INTEGRATION OF ACTIVE ROOF ON 140 SOCIAL HOUSING

INTEGRACIÓN INNOVADORA DE CUBIERTA ACTIVA TRANSITABLE SOBRE 140 VIVIENDAS SOCIALES

**Castro Medina, Daniel¹; Guerrero Delgado, MCarmen²; Palomo Amores, Teresa³;
Molina Félix, José Luis⁴, Sánchez Ramos, José⁵; Álvarez Domínguez, Servando⁶**

1: Ingeniería Energética
Universidad de Sevilla
e-mail: dcastro@us.es
2: Ingeniería Energética
Universidad de Sevilla
e-mail: mgdelgado@us.es
3: Ingeniería Energética
Universidad de Sevilla
e-mail: tpalomo@us.es
4: Ingeniería Energética
Universidad de Sevilla
e-mail: jlmolina@us.es
5: Ingeniería Energética
Universidad de Sevilla
e-mail: jsr@us.es
6: Ingeniería Energética
Universidad de Sevilla
e-mail: salvarez@us.es

RESUMEN

La situación climática actual hace necesaria la actuación sobre el sector de la edificación con el objetivo de mejorar la eficiencia energética atenuando los efectos del cambio climático. Los distritos de viviendas sociales en pobreza energética en el sur de España presentan un grave problema de sobrecalentamiento en régimen de refrigeración, haciendo que los residentes se encuentren fuera de los límites de confort un número elevado de horas. En estos casos, las medidas convencionales para mejorar el rendimiento de la envolvente del edificio no son suficientes. En este trabajo se presenta la actuación realizada sobre un distrito de viviendas sociales en el sur de España, Jaén. Con el objetivo de mejorar las condiciones de desconfort térmico, se proponen medidas de mejoras de rehabilitación basadas en la mejora del comportamiento de la envuelta. Además, debido el clima dominante de refrigeración se diseña e integra una solución innovadora de cubierta ventilada como técnica pasiva de refrigeración que posibilita el uso de sumideros medioambientales de calor como la ventilación nocturna y el enfriamiento evaporativo. Es un caso real integrado en más de 2500 m² de cubierta, actuando sobre un distrito de 140 viviendas sociales en bloque. La implementación de dicha rehabilitación integral ha permitido lograr una importante reducción del desconfort térmico del distrito, alcanzando una reducción de hasta un 80% en régimen de refrigeración gracias al diseño e integración de la solución de cubierta.

PALABRAS CLAVE: Rehabilitación integral; Soluciones innovadoras; Sumideros medioambientales de calor; Cubierta activa.

1. INTRODUCCIÓN

En el horizonte 2030-2050 fijado por la Unión Europea, se establece como objetivo principal reducir los efectos del cambio climático a través de la reducción de las emisiones de CO₂ mundiales, así como el uso de combustibles fósiles, entre otros. La UE define el escenario de emisiones netas cero (NZE), buscando alcanzar las emisiones netas nulas en el sector energético mundial para 2050 [1]. Para alcanzar los objetivos propuestos, se hace necesaria la actuación sobre el sector de la edificación, responsable del 40% del consumo energético de la UE y del 36% de las emisiones de gases de efecto invernadero [2]. Los efectos del cambio climático se manifiestan a través del aumento del nivel del mar o de la frecuencia con la que ocurren fenómenos meteorológicos severos, entre otros. Dentro de este contexto se encuentra el aumento de las olas de calor, poniendo en riesgo la salud de las personas, cobrando mayor importancia en brotes pandémicos como el vivido actualmente [3]. Además, se debe tener en cuenta que el problema de calentamiento global afecta con mayor virulencia a las zonas urbanas donde se alcanzan mayores temperaturas que en las áreas rurales. Este fenómeno es conocido como isla de calor urbano. La superficie de la ciudad tiende a calentarse durante las olas de calor y los días más calurosos, provocando un aumento de la temperatura del aire. Sus efectos son considerados como unas de las principales amenazas para las sociedades urbanas de todo el mundo [4], deteriorando las condiciones de confort, aumentando el consumo de energía, intensificando los problemas de contaminación y poniendo en peligro a la población vulnerables [5]. Unido a todo esto, la baja eficiencia energética de las viviendas en el caso de zonas que se encuentran en situación de pobreza energética puede provocar un estado de disconfort continuado y con ello graves consecuencias para la salud de los ocupantes [6]. En España, entre 3,5 y 8,1 millones de personas se encuentran en situación de pobreza energética, no pudiendo mantener temperaturas apropiadas tanto en verano como en invierno [7].

Las medidas convencionales de rehabilitación habitualmente empleadas en distritos de viviendas sociales contemplan la mejora de transmitancias de cerramientos mediante la incorporación de aislamiento térmico en los mismos, sustitución de las carpinterías existentes, mejora de los puentes térmicos y el aumento de la estanqueidad [8]. Estas medidas consiguen una reducción considerable de la demanda de calefacción [9], sin embargo, no son suficientes en régimen de refrigeración en zonas climáticas de verano dominante, como es el caso del sur de España. . En dicha línea, se destaca el interés del uso de técnicas de refrigeración pasivas en edificios, las cuales se basan en el uso de técnicas de control solar y térmico, amortización y disipación de calor [10]. Por otro lado, la ventilación nocturna es una técnica de enfriamiento pasivo eficiente y de bajo coste. En dicha técnica, la masa térmica de los edificios se usa para almacenar el frescor de la noche [11], sin embargo, el buen funcionamiento de esta técnica tiene una alta dependencia climática, la cual requiere de bajas temperaturas exteriores durante la noche, haciendo que sea insuficiente como técnica independiente para bajar la temperatura interior de forma considerable en zonas extremas de refrigeración, lo que implica la necesidad de combinar diferentes estrategias pasivas de mitigación y/o la inclusión y desarrollo de elementos innovadores de la envuelta.

Cabe destacar que en verano, la radiación solar castiga la envolvente del edificio y especialmente la cubierta [12]. La cubierta es uno de los elementos críticos de la demanda de refrigeración por su extensión, exposición a la radiación solar y por estar libre de obstáculos o de elementos de protección solar. Por ello, se requieren soluciones que resuelvan el problema de la acumulación de calor que se produce en ellas. Las soluciones constructivas de doble piel suponen una de las soluciones de tecnología pasiva de disipación de calor para ahorro energético y adaptación al clima [13]. Estas estrategias bioclimáticas consisten en diseñar la envolvente del edificio formando dos capas continuas y ventiladas [14], posibilitando la incorporación de técnicas naturales de enfriamiento en el propio elemento como la ventilación nocturna y el enfriamiento evaporativo. Por consiguiente, aparece la necesidad de re-diseñar las soluciones de cubiertas ventiladas para integrar sumideros naturales de calor y conseguir una implementación óptima que los haga viables según las reglas establecidas de definición de proyectos de rehabilitación [15].

El estudio realizado y mostrado en el presente documento, tiene como objetivo la mejora de la habitabilidad de un distrito de viviendas sociales mediante una rehabilitación integral reforzada mediante técnicas de refrigeración pasiva. Este distrito se sitúa en Jaén (España) zona climática caracterizada por un clima severo en régimen de calefacción y refrigeración. Con objetivo de mitigar la situación de pobreza energética y disconfort térmico real observado en el distrito, se proponen medidas pasivas de mejora basadas principalmente en la mejora del comportamiento de la envuelta. Además, dado el clima dominante de refrigeración y el grave problema de sobrecalentamiento que caracteriza el distrito, se propone la integración de una solución de cubierta ventilada que posibilita el uso de sumideros medioambientales de calor como la ventilación nocturna y el enfriamiento evaporativo.

2. CASO A ESTUDIO

El distrito de viviendas sociales a estudio es propiedad de la Agencia de la Vivienda y Rehabilitación de Andalucía. Está compuesto por 150 viviendas distribuidas en 14 edificios (Figura 1). Dicho conjunto de edificios se encuentra situado en Jaén y fue construido en 1984. La eficiencia térmica de los edificios es bastante pobre (por ejemplo, $U_{muros}=1.4 \text{ W/m}^2\text{K}$ y $U_{huecos}=5.6 \text{ W/m}^2\text{K}$), lo que junto con los bajos ingresos de los residentes, hace que los hogares a estudio vivan en una situación de pobreza energética.

Figura 1. Distrito a estudio.

La localización del distrito a estudio se caracteriza por un clima severo, tanto en invierno, fríos, secos y parcialmente nublados, como en verano, siendo estos cortos, tórridos, áridos y mayormente despejados.

Se ha realizado una campaña de monitorización con el objetivo de evaluar la situación en la que se encuentran los habitantes de las viviendas. Esto permitió conocer el consumo eléctrico y la temperatura y humedad relativa en el interior en periodos de 10 minutos durante el año 2019 para 6 viviendas representativas las cuales no disponen de sistema de acondicionamiento (Figura 2). La sensorización llevada a cabo consiste en la instalación de un sensor de temperatura y humedad en dos de las estancias de las viviendas: sala de estar/salón y dormitorio principal. Además, para todo el periodo del estudio, los datos meteorológicos también están disponibles a través de una estación meteorológica cercana al distrito, la cual proporciona valores horarios de temperatura exterior, humedad y radiación solar.

La Figura 3 muestra los valores de temperatura horaria medida durante el periodo comprendido entre los meses de junio a septiembre de 2019 (meses previos a la intervención) para dos de las viviendas monitorizadas (B5_P3_3C: bajo cubierta y B5_P3_1C: homóloga en planta intermedia) observando temperaturas altas durante largos periodos. Además, tal y como se observa, la vivienda bajo cubierta presenta temperaturas superiores a la vivienda en planta intermedia, alcanzando diferencias de hasta 7°C . Dicha diferencia es provocada por las ganancias solares que se producen a través de la cubierta.

Figura 2. Viviendas monitorizadas

Figura 3. Comparación de vivienda bajo cubierta y vivienda en planta intermedia

Esto pone de manifiesto la necesidad de actuación sobre el distrito de viviendas. Por ello, se realiza en primer lugar una rehabilitación integral de los edificios a través de técnicas convencionales que se detallarán en el siguiente apartado, así como la integración de una cubierta activa antes comentada y que se detallará en el apartado 4.

3. REHABILITACIÓN INTEGRAL

Para solventar la situación antes comentada, se realizará una rehabilitación convencional, mejorando la calidad constructiva de la fachada, a través de la mejora del aislamiento, reducción de las infiltraciones y mejora de los puentes térmicos, así como mejora de las carpinterías existentes. Las medidas pasivas de rehabilitación propuestas en el presente estudio son las que se detallan a continuación:

- Cerramientos: Mejora en las transmitancias de los cerramientos. La aplicación de estas mejoras contempla básicamente la incorporación de aislamiento térmico en los mismos.
- Carpinterías: Se propone la sustitución de las ventanas existentes, considerando con ello la consecuente reducción de la transmitancia y del factor solar “g”.
- Puentes térmicos: La mejora de los puentes térmicos también es considerada. La aplicación de aislamiento térmico en los cerramientos implica además la reducción del incremento de la transmitancia global del edificio debido al efecto de los puentes térmicos.

- Infiltraciones y ventilación: Se proponen diferentes estrategias que conllevan el aumento de la estanqueidad y el uso de diferentes sistemas de ventilación con objeto de reducir las renovaciones hora debidas a la infiltración de aire.

Figura 4. Estado inicial y rehabilitación convencional.

4. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN: CUBIERTA ACTIVA VENTILADA

En el presente estudio se lleva a cabo además la integración de una solución de cubierta ventilada. La cubierta ventilada está formada por dos capas u hojas principales entre las cuales existe un espacio o cámara de aire por la que se puede establecer una ventilación forzada mediante un sistema de ventiladores. La operación de la ventilación está automatizada de tal manera que se realiza la ventilación únicamente cuando resulta conveniente desde el punto de vista energético. La cubierta ventilada activa está concebida especialmente para zonas climáticas con régimen de refrigeración dominante y edificios con pocas plantas. Tiene como objetivo reducir las ganancias solares y enfriar los espacios bajo cubierta. Para ello la cubierta tiene tres modos fundamentales de operación (Figura 5), que se detallan a continuación:

Figura 5. Modos de operación.

Tal y como muestra la Figura 5, la cubierta presenta 2 modos de operación, pudiendo subdividirse en 2A y 2B. En el modo 1, durante el día, cuando hay radiación solar y las temperaturas exteriores son altas, la circulación de aire se encuentra detenida (ventilador apagado y compuertas cerradas). La hoja exterior al encontrarse aislada rechaza la mayor parte del calor, evitando simultáneamente que el frío almacenado durante la noche en la hoja interior se escape al exterior. La consecuencia es que el frío ingresa al interior del edificio. Este modo se puede llamar como el periodo de descarga (de frío) de la cubierta térmicamente activa. En el modo 2A, durante la noche, cuando la temperatura exterior es suficientemente baja, la circulación de aire se activa (ventilador encendido y compuertas abiertas) y disipa calor de la hoja interior de la cubierta que consecuentemente se enfría. Este modo se denomina de carga de frío. Por último, en el modo 2B, funciona en caso de que las temperaturas mínimas nocturnas no bajen lo suficiente como para disipar calor de la cubierta, por tanto el modo de carga de frío descrito en 2 resulta ineficaz. Para esta circunstancia se incluye un sistema de enfriamiento evaporativo para conseguir una reducción adicional de la temperatura del aire.

Está formada por una cámara de aire de 5cm de alto entre la cubierta existente y el muro exterior, de tal manera que se asemeja a una fachada ventilada convencional. El muro exterior se encuentra aislado en forma de “sándwich” de EPS, de un espesor total de 6 a 8 cm, aportando una gran capacidad de aislamiento a la vez que ligereza y ayudando así a la reducción de la transferencia de temperatura conseguida en la cámara hacia el exterior. Con objeto de uniformizar el flujo de aire por toda la superficie de la cubierta se distribuyen tabiquillos por la misma. La distribución diseñada debe garantizar un flujo uniforme en toda la cubierta a partir de una entrada y salida centralizada de aire del módulo. Es importante que se eviten puntos calientes o fríos.

La extracción de aire se realiza por medio de ventiladores, los cuales deben ser capaces de generar un flujo de aire en la cámara tal que la velocidad sea de aproximadamente 1 m/s con objeto de evitar altas pérdidas de carga. Por último, las boquillas de aspersión deben estar ubicadas dentro de la cámara de aire, cerca de la entrada, aguas abajo de la compuerta de entrada y dispuestas de tal manera que favorezcan la evaporación del agua en la corriente de aire y eviten al mismo tiempo, tanto como sea posible, que las superficies se mojen. A continuación, la Figura 6 muestra un posible montaje de la cubierta y sus detalles constructivos.

Figura 6. Esquema y detalles constructivos de la cubierta.

5. RESULTADOS

Finalmente, se presentan los resultados obtenidos tras la implementación de las medidas. En la Figura 7 se observa la situación final del distrito de viviendas.

En cuando a la evaluación del impacto energético de la integración del diseño de cubierta ventilada como técnica pasiva de refrigeración, se analiza el efecto de la operación de la solución de cubierta ventilada en régimen de refrigeración para diferentes modos de operación: operación de la ventilación durante las 8 horas nocturnas, operación de la ventilación y el enfriamiento evaporativo durante las 8 horas nocturnas y la operación de la ventilación y el enfriamiento evaporativo durante todo el día, para una de las viviendas bajo cubierta (B5-P1-3B). Para ello se utiliza la herramienta informática Unificada LIDER-CALENER (HULC por sus siglas en Español), herramienta oficial de certificación energética de edificios en España país [16] y usada por numerosos estudios en la literatura reciente [17,18].

Figura 7. Estado del distrito tras la rehabilitación.

Tabla 1. Impacto de la operación de la solución de cubierta.

Tipo de medida	Demanda refrigeración (kWh/m ² · año)	% Mejora (referencia: rehabilitación convencional)
0-Situación inicial	24.7	
1-Rehabilitación convencional	21.5	
1 + Cubierta ventilada (ventilación 8h)	15.56	28
1 + Cubierta ventila (ventilación + evaporativo 8h)	13.19	39
1 + Cubierta ventilada (ventilación + evaporativo 24h)	7.66	65

Tal y como se observa en la Tabla 1, la operación de la cubierta ventilada en régimen de refrigeración aumenta el porcentaje de reducción de la demanda de refrigeración desde un mínimo de un 28 % cuando opera sólo por la noche en modo ventilación a un 65% cuando opera en modo ventilación y enfriamiento evaporativo durante las 24 horas del día. El funcionamiento de la cubierta ventilada en modo ventilación y enfriamiento evaporativo alcanza una reducción de la carga de refrigeración de 14 kWh/m² year respecto a la situación mejorada sin la operación de la cubierta (65 % de mejora). Además de los resultados en demanda, a continuación se muestra el impacto en la temperatura interior de la vivienda y por tanto, la mejora del confort térmico logrado tras la implementación y operación de la cubierta ventilada.

6. CONCLUSIONES

Con objeto de mitigar el grave problema de sobrecalentamiento en un distrito real situado en Jaén, en el presente trabajo se ha llevado a cabo el diseño e integración de una solución de rehabilitación integral reforzada mediante el uso de una solución de cubierta ventilada como técnica pasiva de refrigeración que permite la integración de dos sumideros medioambientales de calor: el aire frío nocturno y enfriamiento evaporativo. Los resultados muestran que es posible lograr una reducción de la carga de refrigeración de un 65% sin penalizar el régimen de calefacción. Del presente estudio se destaca además la integración real de la solución propuesta en más de 2500 m² y ser una de las primeras experiencias reales del mundo de tal embergadura.

7. AGRADECIMIENTOS

Este estudio ha sido financiado por el proyecto "LIFEWATERCOOL - Water Efficient Systemic Concept for the Climate Change Adaptation in Urban Areas" por la Comisión Europea (Grant Agreement LIFE18 CCA/ES/001122) y el proyecto "LADERA Project: Large-scale Assessment of

plus-energy Districts through Escalation and Replicability in Andalusia" por la Junta de Andalucía (Grant Agreement US-1380863). Además, este estudio ha sido co-financiado por los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (ERDF).

8. BIBLIOGRAFÍA

- [1] IEA, "World Energy Outlook 2021," 2021. <https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2021/overview>.
- [2] Sánchez DJL. La eficiencia energética de los edificios públicos 2010.
- [3] K. Degirmenci, K. C. Desouza, W. Fieuw, R. T. Watson, and T. Yigitcanlar, "Understanding policy and technology responses in mitigating urban heat islands: A literature review and directions for future research," *Sustain. Cities Soc.*, vol. 70, no. March, p. 102873, 2021, doi: 10.1016/j.scs.2021.102873.
- [4] A. Khan et al., "GLOBAL URBAN HEAT ISLAND MITIGATION: TRENDS , IMPACTS , STRATEGIES , AND TECHNOLOGIES," pp. 5–6.
- [5] M. Santamouris, "Cooling the cities - A review of reflective and green roof mitigation technologies to fight heat island and improve comfort in urban environments," *Sol. Energy*, vol. 103, pp. 682–703, 2014, doi: 10.1016/j.solener.2012.07.003.
- [6] Zhang Z, Shu H, Yi H, Wang X. Household multidimensional energy poverty and its impacts on physical and mental health. *Energy Policy* 2021;156:112381. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2021.112381>.
- [7] Gobierno de España y Ministerio para la transición ecológica. Estrategia Nacional contra la pobreza energética 2019-2024. 2019.
- [8] Serrano-Lanzarote B, Ortega-Madrigal L, García-Prieto-Ruiz A, Soto-Francés L, Soto-Francés VM. Strategy for the energy renovation of the housing stock in Comunitat Valenciana (Spain). *Energy Build* 2016;132:117–29. <https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2016.06.087>.
- [9] Eskander MM, Sandoval-Reyes M, Silva CA, Vieira SM, Sousa JMC. Assessment of energy efficiency measures using multi-objective optimization in Portuguese households. *Sustain Cities Soc* 2017;35:764–73. <https://doi.org/10.1016/j.scs.2017.09.032>.
- [10] Santamouris M, Pavlou K, Synnefa A, Niachou K, Kolokotsa D. Recent progress on passive cooling techniques: Advanced technological developments to improve survivability levels in low-income households. *Energy Build* 2007;39:859–66. <https://doi.org/10.1016/J.ENBUILD.2007.02.008>.
- [11] Zeinelabdein R, Omer S, Gan G. Critical review of latent heat storage systems for free cooling in buildings. *Renew Sustain Energy Rev* 2018;82:2843–68. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.10.046>.
- [12] Barrios G, Huelsz G, Rechtman R, Rojas J. Wall/roof thermal performance differences between air-conditioned and non air-conditioned rooms. *Energy Build* 2011;43:219–23. <https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2010.09.015>.
- [13] Ascione F, Bianco N, Iovane T, Mastellone M, Mauro GM. The evolution of building energy retrofit via double-skin and responsive façades: A review. *Sol Energy* 2021;224:703–17. <https://doi.org/10.1016/j.solener.2021.06.035>.
- [14] Tao Y, Fang X, Setunge S, Tu J, Liu J, Shi L. Naturally ventilated double-skin façade with adjustable louvers. *Sol Energy* 2021;225:33–43. <https://doi.org/10.1016/j.solener.2021.07.013>.

- [15] Lissen JMS, Escudero CIJ, De La Flor FJS, Escudero MN, Karlessi T, Assimakopoulos MN. Optimal renovation strategies through life-cycle analysis in a pilot building located in a mild mediterranean climate. *Appl Sci* 2021;11:1–25. <https://doi.org/10.3390/app11041423>.
- [16] Ministry of Development. Unified LIDER-CALENER software Tool (HULC); 2019. n.d.
- [17] Gallego Sánchez-Torija J, Fernández Nieto MA, Gómez Serrano PJ. The merits of making energy costs visible: The sustainability benefits of monetizing energy efficiency certificates in Spanish rental homes. *Energy Res Soc Sci* 2021;79:102169. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2021.102169>.
- [18] Las-heras-casas J, Olasolo-alonso P, Luis ML, Luis ML. Towards nearly zero-energy buildings in Mediterranean countries: Fifteen years of implementing the Energy Performance of Buildings Directive in Spain (2006 – 2020) 2021;44. <https://doi.org/10.1016/j.jobbe.2021.102962>.